

Appendix — Table 1. Quotes from press conferences analysis

Quote	Speaker	Translated in English by ChatGPT	Original quotes (French)
1	Director of Public Health (Dr Arruda)	“[Regarding] case projections, you will have scenarios that will vary depending on the assumptions we make. [...]” (03/12//2020).	“[Concernant les] projections des cas, vous allez avoir des scénarios qui vont varier selon ce qu'on met comme hypothèse. [...]”
2	Director of Public Health (Dr Arruda)	“(...) It's a new virus. There is still a lot of data, and the studies that have been done in some countries are not yet complete. We have not done a serological study to know the total number of people hospitalized, but we are working on the basis of scenarios of what we know and interpretations (...).” (03/12/2020).	“(...) C'est un nouveau virus. Il y a encore beaucoup de données, puis les études qui ont été faites dans certains pays ne sont pas encore complétées. On n'a pas fait d'étude sérologique pour connaître le total de gens hospitalisés, mais on fonctionne sur la base de scénarios de ce qu'on connaît et d'interprétations (...).”
3	Director of Public Health (Dr Arruda)	“We think it could reach about 30% to 70% of the population if nothing is done. [...]” (03/12/2020).	“On pense que ça pourrait atteindre à peu près entre 30 % et jusqu'à 70 % de la population, si rien n'est fait. [...]”
4	Director of Public Health (Dr Arruda)	“People are starting to be more worried. We saw the experience of Italy (...). I think we are, on the contrary, proactive.” (03/12/2020).	“Les gens commencent à être plus inquiets. On a vu l'expérience de l'Italie (...). Moi, je pense qu'on est, au contraire, proactifs.”
5	Director of Public Health (Dr Arruda)	“It is truly this very aggressive approach at the outset that will decrease the introduction and spread it out [...].” (03/12/2020).	“C'est véritablement cette approche très agressive au départ qui va diminuer l'introduction et qui va l'étaler [...].”
6	Director of Public Health (Dr Arruda)	“Firstly, when we talk about scientific data, I would like to be clear, we are in a pandemic of a new virus, and the application of the different measures we are currently taking has not been studied in a controlled, comparative manner between one country and another. We are largely dealing with expert opinions, okay, we are largely dealing with expert judgment, we are largely dealing with what has been done elsewhere as data, studies that may demonstrate certain effects, but	“Premièrement, quand on parle de données scientifiques, là, je voudrais être au clair, là, on est dans une pandémie d'un nouveau virus, puis l'application des différentes mesures qu'on fait actuellement, là, n'a pas été étudiée de façon... avec des études contrôlées, comparatives entre tel pays puis tel pays. On est beaucoup dans de l'opinion d'experts, O.K., on est beaucoup dans du jugement d'experts, on est beaucoup dans ce qui a été fait ailleurs, comme données, des études qui démontrent peut-être

		which are not strictly scientifically rigorous. So often, what we are going to say is that we are going to look at situations that have already occurred elsewhere” (10/01/2020)	certain effets, mais qui ne sont pas rigoureuses au point de vue scientifique strict. Donc, souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'on va aller voir les situations qui sont déjà arrivées ailleurs.”
7	Director of Public Health (Dr Arruda)	“And if we don't have conclusive science... You know, there are difficult choices. Our directors make recommendations, but there are... And I'll tell you, and you can believe me or not, but I can say it because I'm an honest guy, we have always gone a little further than what we sometimes recommended.” (10/01/2020)	“Puis, si on n'a pas de la science probante... Vous savez, il y a des choix qui sont difficiles. Nos directeurs font des recommandations, mais il y a des... Puis je vais vous dire, puis ça, vous pouvez me croire ou ne pas me croire, là, mais je peux le dire parce que je suis un gars honnête, on est toujours allé un peu plus loin que ce qu'on avait des fois, même, recommandé.”
8	Health minister (Christian Dubé)	“Now, given the epidemiological situation and, I would say, our excellent vaccination rate in the general population, what Public Health allows us to do is to ease restrictions.” (09/30/2021)	“Maintenant, compte tenu de la situation épidémiologique et, je dirais, de notre excellent taux de vaccination que l'on a dans la population en général, ce que la Santé publique nous permet de faire, ces des allègements.”
9	Premier (François Legault)	“(…) We need to see what we are allowed to do and what we need to do once children aged five to 11 are vaccinated. We believe (...) that we will be able to remove most of the restrictions” (10/20/2021)	“(…) Il faut voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire une fois que les enfants de cinq à 11 ans vont être vaccinés. On pense (...) [qu'on] va être capable d'enlever la majeure partie des consignes (...)”
10	Director of Public Health (Dr Arruda)	“Well, listen, I expect there to be an increase in the number of cases, but with relatively little impact on hospitalizations and intensive care, due to the fact that even if people were to get the disease, even when double vaccinated, they are unlikely to have complications and need intensive care.” (11/02/2021)	“Bien, écoutez, je m'attends à une progression du nombre de cas, mais avec relativement peu d'impact sur les hospitalisations et les soins intensifs, dû au fait que, même si les gens feraient la maladie, même en étant doublement vaccinés, ils ont peu de chances d'avoir des complications puis de se présenter pour avoir besoin de soins intensifs.”
11	Director of Public Health (Dr Arruda)	Journalist: “Dr. Arruda, the United Kingdom also has very high vaccination rates, and so do other provinces in this country. Yet, they are still seeing outbreaks and	Question and answer originally in English.

		<p>rises in the number of cases. So, considering we're going into winter, it's going to get colder, people are going to want to gather indoors more, is this jumping the gun, loosening restrictions?"</p> <p>Dr Arruda: "I don't think so, because, in fact, we know also that if we are too strict, there is over reaction and, I would say, perhaps, things will be done worse than what we are telling people. (...) I think if we have to balance... Because, you know, there is really the syndrome of pandemic fatigue (...) There is all kinds of other things that are psychosocial but are very important. And so, I think if you want to keep the confidence with your patient, with the population, it's important to have the right level of thing. (...)" (11/02/2021)</p>	
12	Premier (François Legault)	<p>"Yesterday evening, we had a good and lengthy discussion with Public Health. We tried to weigh the pros and cons, tried to balance the disadvantages. Of course, on one hand, we want to protect our hospitals, there are still a lot of patients, 2,852. On the other hand, well, we see that Quebecers are impatient... We see the discontent growing day by day. So, since yesterday, restaurants have started to reopen their dining rooms. Extracurricular sports activities in schools, CEGEPs, and universities have resumed." (02/01/2022)</p>	<p>"On a eu, hier soir, une bonne et longue discussion avec la Santé publique. On a essayé de peser les pous, les contres, essayé de faire la balance des inconvénients. C'est sûr que, d'un côté, on veut protéger nos hôpitaux, c'est encore beaucoup de patients, 2 852. De l'autre côté, bien, on voit qu'il y a de l'impatience des Québécois qui sont tannés ... On voit, là, la grogne grandir de jour en jour. Donc, ... depuis hier, les restaurants ont recommencé à ouvrir leurs salles à manger. Les activités sportives parascolaires dans les écoles, les cégeps, les universités ont recommencé."</p>
13	Premier (François Legault)	<p>"Now, when we see what's happening in our society, when we see what's happening on our social media, well, I have a certain concern about seeing Quebecers divided. The Quebec people have always been a tight-knit, supportive, and solidarity-loving people, and it's</p>	<p>"Maintenant, quand on voit ce qui se passe dans notre société, quand on voit ce qui se passe sur nos médias sociaux, bien, moi, j'ai une certaine inquiétude de voir les Québécois divisés. Le peuple québécois a toujours été un peuple qui est tissé serré, qui est solidaire, qui aime ça</p>

		<p>important to protect these values. And my role as a prime minister, yes, is to ensure the safety of Quebecers, but it's also to ensure a certain social peace, a certain social cohesion. So, my role, as prime minister, is to bring Quebecers together...”</p> <p>(02/01/2022)</p>	<p>s'entraider, puis c'est important de protéger ces valeurs-là. Puis mon rôle comme premier ministre, oui, c'est d'assurer la sécurité des Québécois, mais c'est aussi d'assurer une certaine paix sociale, une certaine cohésion sociale. Donc, mon rôle, comme premier ministre, c'est de rassembler les Québécois (...)</p>
14	Premier (François Legault)	<p>Journalist: “You seem to be announcing a turning point in the management of the pandemic. We hear it clearly. What happens in a next wave? Do we use the same measures of lockdown, curfew, closure of bars and restaurants, or does the approach change drastically for a possible next wave?”</p> <p>Premier: “Well, I think the approach must change”</p> <p>(02/08/2022)</p>	<p>Journaliste : “(...) Vous semblez annoncer un tournant dans la gestion de la pandémie. On entend clairement. Qu'est-ce qui arrive dans une prochaine vague? Est-ce qu'on utilise les mêmes mesures de reconfinement, de couvre-feu, de fermeture de bars et restaurants, ou est-ce que l'approche change drastiquement pour une éventuelle prochaine vague?”</p> <p>Premier minister : “Bien, je pense que l'approche doit changer.”</p>